

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ф.Ф.Шарипов

ст.преподаватель Наманганский инженерно-строительный институт

М.Шарипова

учитель общеобразовательной школы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238024>

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы выработки электрической энергии и оптимальный метод управления гидроэлектростанций. Рабочий процесс гидротурбинных установок и снижения коэффициента полезного действия в гидротурбинах. Выполнен анализ повышение производительности гидроэлектростанции и турбулентный поток воды, которых можно повышать коэффициент производительности гидроэлектростанций.

Ключевые слова: Гидроэлектростанция, электростанция, генератор, дамба, уголь, гравитация, пропеллер.

HYDROPOWER RESOURCES AND THEIR USE IN UZBEKISTAN

Abstract: The article discusses the issues of electric power generation and the optimal method for managing hydroelectric power plants. Working process of hydraulic turbines and reduction of efficiency in hydraulic turbines. The analysis of the increase in the productivity of hydroelectric power plants and the turbulent flow of water, which can increase the efficiency factor of hydroelectric power plants, has been carried out.

Keywords: Hydroelectric power station, power plant, generator, dam, coal, gravity, propeller

ВВЕДЕНИЕ

Энергия - не только одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий, помимо своего основного физического содержания, оно имеет многочисленные экономические, технические, политические и иные аспекты. Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Многие тысячелетия верно служит человеку энергия, заключенная в текущей воде. Запасы ее на Земле колоссальны. Около трех четвертей поверхности планеты покрыты водой. Огромным аккумулятором энергии служит Мировой океан, поглощающий большую ее часть, поступающую от Солнца. Раньше всего люди научились использовать энергию рек. Вода была первым источником энергии, и, вероятно, первой машиной, в которой человек использовал энергию воды, была примитивная водяная турбина. Ресурсы пресной воды состоят из непрерывно возобновляемого речного стока, запасов воды в озерах, ледниках, водохранилищах и из подземных вод. Основу водного хозяйства представляет поверхностный сток рек. Выбор оптимального (для народного хозяйства в целом, а не для отдельной отрасли) использования водных ресурсов с обязательным учётом перспектив развития народного хозяйства, а в соответствующих случаях – с учётом международных связей в области энергетики и совместного использования водных ресурсов. Решение в проектах и при

строительстве ГЭУ и особенно НС задачи наиболее эффективного использования водных ресурсов и максимальной экономии воды и электроэнергии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основным территориальным и водохозяйственным звеном водного хозяйства Узбекистана является бассейн основных рек, Сырдарьи и Амударьи. Гидроэнергетика обычно заинтересована в получении возможно больших расходов воды в зимний период, когда электропотребление максимально. На ГЭС гидравлическая энергия преобразуется в электрическую энергию. Для ГЭС необходимы расход Q , м³/с и сосредоточенный перепад уровней H_0 , т.е. напор, м. Основные сооружения ГЭС, расположенный на равнинной реке: плотина перегораживающая реку и создающая подъем уровня воды, т.е. сосредоточенный перепад уровней, и здание станции, в котором размещаются гидравлические турбины, генераторы электрического тока и другое механическое и электрическое оборудование. Различают потенциальные, технические и экономически выгодные к использованию запасы гидроэнергии. В современной гидроэлектростанции масса воды с большой скоростью устремляется на лопатки турбин. Вода из-за плотины течет - через защитную сетку и регулируемый затвор - по стальному трубопроводу к турбине, над которой установлен генератор. Механическая энергия воды посредством турбины передается генераторам и в них преобразуется в электрическую. После совершения работы вода стекает в реку через постепенно расширяющийся туннель, теряя при этом свою скорость. Гидроэлектростанции классифицируются по мощности на мелкие (с установленной электрической мощностью до 0,2 МВт), малые (до 2 МВт), средние (до 20 МВт) и крупные (свыше 20 МВт). Вторым критерий, по которому разделяются гидроэлектростанции, - напор.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Различают низконапорные ГЭС (напор до 10 м), среднего напора (до 100 м) и высоконапорные (свыше 100 м). В редких случаях плотины высоконапорных ГЭС достигают высоты 240 м. Такие плотины сосредоточивают перед турбинами водную энергию, накапливая воду и поднимая ее уровень. Затраты на строительство ГЭС велики, но они компенсируются тем, что не приходится платить (во всяком случае, в явной форме) за источник энергии - воду. Мощность современных ГЭС, спроектированных на высоком инженерном уровне, превышает 1000 МВт, а К.П.Д. составляет 95%. Преимущества гидроэлектростанций очевидны - постоянно возобновляемый самой природой запас энергии, простота эксплуатации, отсутствие загрязнения окружающей среды. Да и опыт постройки и эксплуатации водяных колес мог бы оказать немалую помощь гидроэнергетикам. Однако постройка плотины крупной гидроэлектростанции оказалась задачей куда более сложной, чем постройка небольшой запруды для вращения мельничного колеса. Чтобы привести во вращение мощные гидротурбины, нужно накопить за плотинной огромный запас воды. Это в свою очередь может привести к затоплению поверхности огромных сельскохозяйственных земель. Но пока людям служит лишь небольшая часть гидроэнергетического потенциала земли. Ежегодно огромные потоки воды, образовавшиеся от дождей и таяния снегов, стекают в моря неиспользованными. В нашей государстве ведется очень большие работы для максимального и эффективного использования гидроэнергетических ресурсов. В 2017 году создан министерство гидроэнергетики Узбекистана. Это в свое очередь способствует развитию гидроэнергетики.

Последние годы произведено реконструкция Чарвакской и некоторых других ГЭС, вследствие чего достигнуто увеличению их мощности. С большими темпами строится еще одна ГЭС на реке Охангаран. В настоящее время суммарная установленная мощность всех гидроэлектростанций в Узбекистане составляет более 1000 МВт. В условиях Средней Азии где ощущается нехватки гидроэнергетических ресурсов, нам кажется необходимо развивать малых и микроГЭС.

ВЫВОДЫ

В настоящее время МикроГЭСы очень востребованы высокогорных кишлаках, ферменных хозяйствах, где имеется горные арыки с большими уклоном и разные оросительные каналы. Кроме этого, комбинированная использования микроГЭС и солнечных панелей даст возможность еще больше обеспечит потребности в электроэнергии отдаленных потребителей от магистральных линий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Саъдуллаев Т. М., Сайлиев Ф. О. Разработка оптимальных решений бесконтактных коммутирующих для электрических машин переменного тока //Молодой ученый. — 2020. — №2. — С. 51-54.
2. Зарипов, Ш. У. и др. Разработка рациональных решений бесконтактного управления электроприводами горных машин //Современные научные исследования и разработки. — 2017. — № . 8. — С. 201–205.
3. Саъдуллаев, М. С. и др. Использование устройств, состоящих из бесконтактных элементов, в управлении компенсирующими устройствами //Молодой ученый. — 2018. — № . 1. — С. 23–25.
4. Саъдуллаев Т. М., Сайлиев Ф. О. Разработка оптимальных решений бесконтактных коммутирующих для электрических машин переменного тока //Молодой ученый. — 2020. — №2. — С. 51-54.
5. Соодуллаев А. С., Наримонов Б. А. ИЗ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1230-1232.